

உளவியல் பார்வையில் கைரதிகள் (கைரதி 377)

திருமதி பி.பத்மினி

உதவிப்பேராசிரியர் (தமிழ்த்துறை)

கொங்குநாடு கலை அறிவியல் கல்லூரி (தன்னாட்சி), கோயம்புத்தூர்

ஆய்வுச்சுருக்கம்

உலகில் உலவிக்கொண்டிருக்கும் அறியப்படாத உண்மைகள், பேசப்படாத விசயங்கள் என்ற பெயரில் இருப்பவையெல்லாம் தொலைவிலோ அல்லது தூரத்திலோ இல்லை. நம்மைச் சுற்றித்தான் இருக்கின்றன. ஆதிக்க எண்ணங்களாலும் மரபு, மதம், பண்பாடு என்கின்ற பல வகையான கெடுபிடிகளாலும் நாம் அவற்றை அடைசியத்தோடு பொருட்படுத்தாமல் விடுகிறோம். இவ்வாறு கேலி கிண்டலுடன் இழிவானவர்களாகக் கருதப்படும் சிறப்புப் பாலினர்களான திருநர் பற்றி மு.ஆனந்தனின் கைரதி 377 எனும் இச்சிறுகதைத் தொகுப்பு மாற்றுப் பாலினர் மீது கட்டவிழ்த்து விடப்படும் கொடுமைகளையும், திருநர் மனரீதியாக எதிர்கொள்ளும் சிரமங்களை உளவியல் ரீதியாகப் பார்ப்பதாக இக்கட்டுரை அமைகின்றது.

திறவுச் சொற்கள்: திருநங்கைகள், திருநம்பிகள், திருநர், மாற்றுப்பாலினர், மூன்றாம்பாலினர், இடைப்பாலினர்.

முன்னுரை

மனித வாழ்க்கையை அடிப்படையாகக் கொண்டே இலக்கியங்கள் தோன்றுகின்றன. உலக மாற்றத்திற்கேற்ப இலக்கியம் தனித்தன்மையுடன் வளர்ச்சி பெறுதல் இயல்பான நிலையாகும். அவ்வகையில் சிறுகதைகள் மக்களின் வாழ்வியலைப் பேசுவதாக இருக்க வேண்டும். அதிலும் எப்போதாவது கிடைக்கின்ற மகிழ்ச்சியைக் காட்டிலும் எப்போதும் கிடைக்கின்ற துன்பங்களே திருநர் சமூகத்தினருக்கு அதிகம் பழக்கப்பட்டுள்ளது எனலாம். அவ்வாறு வலி நிறைந்த திருநர் மக்களின் வாழ்வியல் வலிகளைப் பேசுவதாக கைரதி 377 (மாறிய பாலினரின் மாறாத வலிகள்) என்ற சிறுகதைத் தொகுப்பினை மு.ஆனந்தன் தந்துள்ளார்.

திருநர்

திருநர் பற்றி முனைவர் கூறுகையில், உலக உயிரினங்களில் மனித இனம் சிறந்த இனமாகக் கி.அய்யப்பன் கருதப்படுகின்றது. அது பிற உயிர்களைக் காட்டிலும் பல்வேறு விழுமியங்களையும், குணநலப் பண்புகளையும் கொண்டு ஆண், பெண் என்ற இருபாலின் அடிப்படையில் அமையப் பெற்றுள்ளது.

மலர்: 11

சிறப்பிதழ்: 1

மாதம்: சூலை

வருடம்: 2023

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8233160>

அவ்வாறான இருபாலரும் குறிப்பிட்ட பதினம்ப் பருவங்களில் ஏற்படுகின்ற பாலின மாற்றங்களால் ஆண் தன்மை அல்லது பெண்தன்மைபெறுகின்றனர். (த.செ.நூ.தி-ப.13). அதாவது, பிறப்பால் ஆணாகப் பிறந்த ஒருவர் பெண்தன்மையுடன் விளங்கினால் அவரைத் திருநங்கை எனவும் பெண்ணாகப் பிறந்து ஆணாகத் தன்னை அடையாளப்படுத்தினால் அவரைத் எனவும் அழைக்கப்படுகின்றனர். இவ்வாறு திருநங்கை, திருநம்பி என்ற இருவரையும் கூட்டாக அழைக்கும் சொல்லாக திருநர் என்ற ஒற்றைச் சொல் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றது.

கைரதி பெயர்க்காரணம்

உலகை இயக்கும் கதிர்வனுக்கு, இரவி என்று ஒரு பெயருண்டு. அதற்கு எதிர்ப்பதமாக சந்திரனை கைரவி என்கிறது தமிழ் அகராதி. இதற்கு அருகில் வரும் சொற்பிரயோகமான கைரதிதிருநங்கைகளைக்குறிக்கும்பிறிதொரு சொல்லாக விளங்குகிறது. (கைரதி377-ப.5) என கவிஞர். அழகியபெரியவன் குறிப்பிடுகிறார். மேலும், சிறுகதைகளில் அமைக்கப்பட்டுள்ள தலைமை திருநர் பாத்திரத்திற்கும் கைரதி என்ற பொதுமைப்பெயரே சூட்டப்பட்டுள்ளது.

அப்பெயர்க்காரணத்திற்கு ஆசிரியர் மு.ஆனந்தன் கூறுகையில், தனது தேடலில் தான் கண்டறிந்த பாத்திரம்தான் கைரதி என்றும் 140 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் உயிருடன் ரத்தமும் சதையும் பாலுறுப்புமாக வாழ்ந்த அச்ச அசல் உண்மையான சகமனிதன். ஆம் 1884 இல் ஒரு திருமண வீட்டில் பெண்கள் உடையணிந்து, பெண்களுடன் ஆடிக்கொண்டிருந்த கைரதி என்ற திருநங்கையை, இயற்கைக்கு மாறான உடலுறவு என்ற குற்றம் சுமத்தி கைது செய்து சிறையிலடைத்தது பிரிட்டிஷ் இந்திய காவல்துறை (இன்றும் அதே காவல்துறைதான்). அலகாபாத் மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் வழக்கு. தண்டனையும் விதிக்கப்பட்டது. கைரதி அதை ஏற்கவில்லை. மேல்முறையீடு செய்தாள். இறுதியில்

உயர்நீதிமன்றம் விடுதலை செய்தது. (கைரதி377-ப118) என்ற உண்மை அவலத்தை உலகிற்கு உணர்த்தவே ஆசிரியர் அப்பெயருக்கான காரணத்தைத் தெளிவுபடுத்தியுள்ளார்.

மனப்போராட்டம் (திருநங்கை)

ஓலையக்கா லாக்கப் என்ற சிறுகதையில் சுதந்திரப் போராட்டக் காலகட்டத்தில் காவல்துறையினர் பார்வையில் திருநங்கை என்பவள் போகப்பொருளாகவும் சார்ந்தவளாகவும் பார்க்கப்படுவதைக் காட்டுகிறது. இக்கதையில் வரும் கைரதி என்ற திருநங்கை, தங்கள் கற்பைக் காப்பாற்றிக்கொள்ள சுள்ளிகளில் தீவளர்த்து அதில் இறங்கி உயிர் நீத்த இரண்டு சிறுமிகளின் நினைவாக அனுசரிக்கப்படும் ஓலையக்கா நோன்பில், ஊராரின் அனுமதியுடன் பெண்கள் மட்டுமே பங்குபெறும் கும்மியாட்டத்தில் கைரதியும் பங்குகொள்ள அவளது தோற்றத்தைக் கண்ட காவல்துறையினர் பிரிட்டிஷாரின் சட்டத்தைக் காரணங்காட்டி காவல் நிலையத்திற்கு இழுத்துச் சென்று அவளைப் பாலியல் வன்புணர்வுக்கு ஆளாக்க ஆடைகளைக்களையும் சமயத்தில் தனது மானத்தைக் காப்பாற்றிக் கொள்ள வாழ்வா? சாவா ? என்ற மனப்போராட்டத்தில் சிக்கிக்கொண்டு அதிலிருந்து விடுபட நினைத்தாலும் முடியாத அவளின் மனநிலையினை ஆசிரியர் தன்கதையின் வாயிலாக எடுத்துக்கூறுகிறார் இதனை, அடியே, பொம்பளைங்க உடுப்பெல்லாம் அலிகள் போடக்கூடாது, நீயே கழட்டறியா, இல்ல நாங்க கழட்டட்டுமா? லாக்கப் சுவர்களும் அந்த நமட்டுக் கொக்கரிப்பில் தன்னை இணைத்துக்கொண்டன.

சர்க்கிள் இன்ஸ்பெக்டர் தலைமையில் போலீஸ் படை கைரதியைச் சுற்றி வளைத்தது.

மானத்தைக் காப்பாற்றிக்கொள்ள ஓலையக்காளாக மாறினாள் கைரதி. தன் மீது தீ பற்றவைத்துக் கொள்ள சுள்ளிகளைத் தேடினாள். சுற்றிலும் சு.களாக இருந்தது.

(கைரதி377-ப.20) என்று குற்றப்பரம்பரைச் சட்டப்படி திருநங்கைகள் பெண் உடைகளை அணியக்கூடாது. அவர்கள் காலையிலும் மாலையிலும் காவல்நிலையத்திற்குச் சென்று கைரேகை வைக்கவேண்டும். இவற்றை மீறினால் இரண்டாண்டு சிறை தண்டனையும், அபராதமும் விதிக்க முடியும். அதைப் போலவே இயற்கைக்கு மாறாக உடலுறவு கொண்டால் சட்டப்பிரிவு 377 படி ஒரு வருட கடுங்காவல் தண்டனையும், 2000 ரூபாய் அபராதமும் விதிக்கப்படலாம் என்பதை 377 ஆம் பிரிவின் கீழ் கைரதி என்ற கதையின் வாயிலாகவும் திருநங்கையரின் மனப் போராட்டங்களை ஆசிரியர் கூறுகிறார்.

ஆளுமை (திருநம்பி)

நஸ்ரியா ஒரு வேஷக்காரி எனும் சிறுகதையில் வரும் முகமது நஸ்ருதின் என்ற ஆணாக மாறும் (திருநம்பி) நஸ்ரியா பாத்திரத்தின் வாயிலாக ஆசிரியர், பாலினம் என்பதை எளிதாக இச்சமூகம் கடந்து விடுகிறது. ஆனால், பாலின அடையாளம் என்பது வெறும் அடையாளம் மட்டுமல்ல. நல்ல வேலையைவிட நல்ல சம்பளத்தைவிட பாலின அடையாளம்தான் பெரிது. பாலினத் தேர்வும் அதனை வெளிப்படுத்துவதும் அவரவர் உரிமை. இத்தனை கனமான விடயங்களை மிக எளிமையாகவும் எதார்த்தமாகவும் இச்சிறுகதையில் பதிவு செய்துள்ளதை, நல்ல படிப்பு படிச்சிட்டு, கஷ்டமான வேலைக்குப் போகணுமா? ஆம்பளைன்னா கஷ்டமான வேலை செய்யணும். கஷ்டமான வேலை செய்யறதுதான் எனக்குச் சந்தோஷம்.

சரி சரி, வேலை முடிஞ்சதும் அப்படியே வீட்டுக்குப் போயிடாதே. மறக்காம இங்க வந்து உன்னோட வேஷத்த மாத்திக்கிட்டு போ இந்த ஆம்பள உடுப்புதான் உண்மை. பொம்பள உடுப்பு வேஷம். பேசிக் கொண்டே மாடிப்படி இறங்கினாள் நஸ்ரியா. கழுத்தில் அணிந்திருந்த அடையாள அட்டையை

ரசித்துப் பார்த்தாள். அதில் மொஹமது நஸ்ருதின் என்ற பெயர் கண்ணடித்தது. கொம்பன் யானையைப் போல் கம்பீரமாக நின்றிருந்த கருத்த புல்லட் பைக்கை கிளப்பினான் மொஹமது நஸ்ருதின். வேகத்தை முறுக்கினான். அது தட தடவென சாலையில் பறந்தது. அதிலொரு ஆண் மிதந்து கொண்டிருந்தான். (கைரதி377-ப.57)

என்று ஆசிரியர் திருநம்பி பாத்திரத்தை ஆளுமையுடன் படைத்துள்ளதை அறியமுடிகின்றது.

மனமுறிவு (இடைப்பாலினர்)

இதரர்கள் என்ற சிறுகதையில் கல்வி நிலையங்களில் மாற்றுப் பாலினர் தங்கள் பாலின அடையாளத்தை வெளிப்படுத்தவே பெரும் போராட்டங்களை நடத்த வேண்டியுள்ளது என்ற உண்மையைக் கைரதி கிருஷ்ணன் வாயிலாக ஆசிரியர், இல்லை, நான் ஒரு இன்டெர்செக்ஸ். தமிழில், இடைப்பாலினம் எனப் பெயர் வைத்துள்ளோம்! அப்படின்னா?

பிறக்கும் போதே ஆண், பெண் இரண்டு உறுப்புகளுடனும் பண்புகளுடனும் பிறப்பவர்கள். எனக்கு இரண்டு உறுப்புகளும் உள்ளது இரண்டு பண்புகளும் உள்ளது.

மொத்தக் கூட்டமும் உறைந்தது.

இன்டர்செக்ஸ் குழந்தைகள் பிறக்கும் போதே ஏதாவது ஒரு உறுப்பை வெட்டிவிடுவார்கள். ஆண் குறியைத் தான் வெட்டமுடியும். இதனால் குழந்தைகள் செத்துப்போகிறார்கள். சிறுபான்மையினருக்குள் நாங்கள் சிறுபான்மையினர். எங்களைப் பற்றியாருக்குத் தெரியும்? (கைரதி377-ப.28) என்று விண்ணப்பப் படிவத்தில் மூன்றாம் பாலினர் பகுதியை இணைக்க வேண்டுமென ஜவகர்லால் நேரு பல்கலைக்கழகத்தில் நடந்த போராட்டத்தினை ஆசிரியர் இதரர் கதையாகப் படைத்துள்ளதையும் இது போல இருனர், திரினர், பாலிலி என ஏகப்பட்ட பாலினங்கள் உள்ளதையும் இக்கதையின் வாயிலாக அறிய முடிகின்றது.

முடிவுரை

கைரதி377 என்ற சிறுகதைத் தொகுப்புகளின் வழி சமூகத்தின் பார்வையில் திருநங்கையர், திருநம்பியர், இடைப்பாலினர் ஆகியோரின் உளவியலை ஒட்டுமொத்த கைரதி என்ற ஒருகுடையின் கீழ் ஆராய்ந்து இக்கட்டுரை வெளிப்படுத்தியுள்ளது. இவற்றில் எல்லாம் திருநர் சமூக மக்களே தங்களுக்குத் தாங்களே போராடும் திருநரின் குரலாகப் பார்க்கமுடிகிறது. மேலும் சமுதாயத்தில் சில ஆணாதிக்கச் சிந்தனைவாதிகளால் கைரதிகள் பல்வேறு துன்பங்களுக்கும், கொடுமைகளுக்கும் ஆளாகின்றனர். இதனை உணர்ந்த ஆசிரியர் திருநர்களின் வாழ்வியல்கூறுகள், உடலியல், உளவியல் வெளிப்பாடுகள், நிராகரிப்பின் வலிகள், பாலியல் வன்கொடுமைகள் ஆகியவற்றை பேசுகிற அதே நேரத்தில் இந்தக் கதைகள் அவர்களின் காதலையும் அங்கீகாரத்திற்கான உரிமைகளுக்கான போராட்டங்களையும் கல்வியில் வேலை வாய்ப்புகளில் வாழ்நிலையில் சமூகநிலையில் அவர்கள் மேலெழுந்து வருவதையும் சரியாகப் பேசுகிறது.

அடிக்குறிப்புகள்

1. மு.ஆனந்தன், கைரதி377 - மாறிய பாலினரின் மாறாத வலிகள், ப.5.
 2. அய்யப்பன்.கி., முனைவர், தமிழ்ச் செவ்வியல் நூல்களில் திருநர், ப.13.
 3. மு.ஆனந்தன், கைரதி377 - மாறிய பாலினரின் மாறாத வலிகள், ப.20.
 4. மு.ஆனந்தன், கைரதி377 - மாறிய பாலினரின் மாறாத வலிகள், ப.28.
 5. மு.ஆனந்தன், கைரதி377 - மாறிய பாலினரின் மாறாத வலிகள், ப.57.
- மு.ஆனந்தன், கைரதி377- மாறிய பாலினரின் மாறாத வலிகள், ப.118**

துணைநூற்பட்டியல்

1. அய்யப்பன் .கி., முனைவர்., 2017 தமிழ்ச் செவ்வியல் நூல்களில் திருநர், விசாலட்சுமி பதிப்பகம், கிழக்குத் தெரு, கடையம், நல்லாப்பாளையம் அஞ்சல், விழுப்புரம் மாவட்டம், அ.கு.எண்.
2. மு.ஆனந்தன், 2022 கைரதி 377- மாறிய பாலினரின் மாறாத வலிகள், பாரதி புத்தகாலயம், எண் 7, இளங்கோ சாலை தேனாம்பேட்டை, சென்னை